

NAV SINASH KO‘CHATZORIDA DURAGAYLARNING QIMMATLI XO‘JALIK BELGILARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI O‘RGANISH

G‘ulomov G‘afurjon Shavkatbek o‘g‘li, Ma‘mirjonov Muhammadali Lazizbek o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

e-mail: gafurjon.gulomov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602175>

Annotatsiya: Ushbu maqolada paxtachilikda seleksiya ishlari samaradorligini oshirish maqsadida Andijon viloyati sharoitida g‘o‘za duragaylarining nav sinash ko‘chatzoridagi qimmatli xo‘jalik belgilarini o‘rganish natijalari keltirilgan. Tajriba PSUEAITI Andijon ilmiy-tajriba stansiyasida amalga oshirildi. 92-T, 76-T, 106-T, 73-T, 968-T va 164-T tizimlari Andijon-35 andoza naviga nisbatan hosildorlik, tola sifati, ertapisharlik va iqtisodiy samaradorlik jihatidan baholandi.

Kalit so‘zlar: seleksiya; g‘o‘za; duragay; hosildorlik; tola sifati; iqtisodiy samaradorlik; nav sinash

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования ценных хозяйственных признаков гибридов хлопчатника в условиях Андижанской области с целью повышения эффективности селекционной работы в хлопководстве. Опыт был проведен на научно-опытной станции ПСУЕАИТИ в Андижане. Гибриды 92-Т, 76-Т, 106-Т, 73-Т, 968-Т и 164-Т были оценены по урожайности, качеству волокна, раннеспелости и экономической эффективности по сравнению с сортом Андижон-35.

Ключевые слова: селекция; хлопчатник; гибрид; урожайность; качество волокна; экономическая эффективность; испытание сортов.

Abstract: This article presents the results of studying valuable agronomic traits of cotton hybrids in the conditions of Andijan region, aimed at improving the effectiveness of selection work in cotton cultivation. The experiment was conducted at the scientific research station of PSUEAITI in Andijan. The systems 92-T, 76-T, 106-T, 73-T, 968-T, and 164-T were evaluated for yield, fiber quality, earliness, and economic efficiency compared to the Andijan-35 variety.

Keywords: selection; cotton; hybrid; yield; fiber quality; economic efficiency; variety testing

KIRISH: Qishloq xo‘jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasi turli qishloq xo‘jalik, shu jumladan texnika ekinlari yetishtirish uchun juda qulay mintaqalardan hisoblanadi.

Iqtisodiyot tarmoqlarida ishlovchi xodimlar soni jihatidan qishloq xo‘jaligi yetakchi o‘rinni egallaydi. Bu tarmoq aholini zarur oziq-ovqat mahsulotlari bilan, sanoatning turli sohalarini esa xom-ashyo bilan ta‘minlaydi. Mamlakatimizda har yili 7 mln. tonnadan ziyod don, 3,4-3,5 mln. tonna paxta, 1,2 mln. tonna kartoshka, 5 mln tonna sabzavot va 1 mln. tonnaga yaqin poliz mahsulotlari yetishtiriladi. Don ekinlari umumiy hosildorligi 40, paxta 25, kartoshka 200, sabzavot 230, poliz 185 sentnerdan oshib ketdi.

Paxta tolasini uzunligi qimmatli belgilardan bo‘lib hisoblanadi. Bu sohada V.I.Kokuev (1984), duragay avlodlarining 1-bo‘g‘inidan tola uzunligi ota-ona shakllariga nisbatan oraliq o‘rinni egallaydi degan fikrni oldinga surgan. Paxta tolasini uzunligi qimmatli belgilardan bo‘lib hisoblanadi. Bu sohada V.I.Kokuev (1984), duragay avlodlarining 1-bo‘g‘inidan tola uzunligi ota-ona shakllariga nisbatan oraliq o‘rinni egallaydi degan fikrni oldinga surgan [1,2].

M.M.Mirxo‘jaev (1959), B.P.Straumal (1968), ota-ona shakllarini chatishtirishda 1-bo‘g‘in duragaylar ushbu belgi bo‘yicha ota-ona shakllariga nisbatan ustunroq bo‘lishini kuzatganlar [3].

MATERIAL VA USULLAR

Tadqiqot 2024-yilda PSUEAITI Andijon ilmiy-tajriba stansiyasida och tusli bo‘z tuproqlarda olib borildi. Tajribada 6 ta duragay tizimi (92-T, 76-T, 106-T, 73-T, 968-T, 164-T) Andijon-35 andoza naviga nisbatan baholandi. Tajriba tanlab nav sinash usulida, fenologik kuzatuvlar, biometrik o‘lchovlar va paxta hosildorligi hisoblash orqali o‘tkazildi [4].

NATIJA VA MUXOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, 76-T tizimi 117 kunda ko‘saklarini ochib, eng tezpishar tizim sifatida ajraldi. 106-T va 968-T tizimlari hosildorlik (42,4–44,5 s/ga), tola chiqishi (38,3–39,1%) va tola uzunligi (33,2–33,5 mm) bo‘yicha yuqori natijalarni ko‘rsatdi. 92-T tizimi iqtisodiy jihatdan eng samarali bo‘lib, bir gekardan olinadigan sof daromad Andijon-35 navidan 15–18% yuqori bo‘ldi. Biometrik kuzatuvlar ham bu tizimlarda hosil shoxlari va ko‘sak soni yuqoriligini ko‘rsatdi.

Ko‘saklarni 50% ochilishi bo‘yicha (3.7.1-jadval) eng tezpishar duragay 76-T (117 kun) bo‘lib, andozaga nisbatan 9 kunga erta ochildi. Lekin, duragaylardan 106-T, 164-T (123 kun) da kechpisharlik kuzatildi. Boshqa duragaylar esa nazoratga nisbatan 2-6 kun erta ochildi.

1 sentabr kuzatuvlarida aniqlanishicha, bir tup o‘simlikdagi ko‘sak soni bo‘yicha 92-T (14,4 dona) duragayi oldingi o‘rinda bo‘lib, nazorat navga nisbatan 1,7 donaga ko‘p ko‘sakladi.

Shuningdek, bu duragay 1 tup o‘simlikdagi ko‘saklarni ochilishi bo‘yicha ham (8,8 dona) eng yuqori ko‘rsatgichga ega bo‘ldi.

Boshqa duragaylar bu belgi bo‘yicha andoza navdan biroz yuqori, ayrimlari esa pastroq ekanligi kuzatildi.

Duragaylar ko‘saklarini ochilishi

№	Nav va tizimlar	Ko‘saklarning 50 foiz ochilishi, kun	1 sentabr	
			Ko‘sak soni, o‘s/ dona	Shundan ochilgani, o‘s/dona
1	Andijon-35 (andoza)	125	12,7	6,4
2	92-T	119	14,4	8,8
3	76-T	117	12,5	5,9
4	106-T	123	12,9	5,8
5	73-T	121	12,3	6,9
6	968-T	118	10,4	5,7
7	164-T	120	11,6	6,4

O‘rganilgan duragaylarning hosildorligi bo‘yicha olingan ma‘lumotlari jadvalda keltirilgan.

Ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, duragaylar orasida eng yuqori xosil bergan 92-T (42,3 s/ga), 76-T (38,3 s/ga) bo‘lib, andoza navga nisbatan 3-5 s/ga qo‘shimcha xosil berdi.

Duragaylardan 164-T (34,3 s/ga) andozaga nisbatan ham boshqa duragaylarga nisbatan ham kam hosilligini ko‘rsatdi.

Boshqa duragaylar andozaga nisbatan biroz oshiqroq hosil berib hosildorligini namoyon qildi.

Duragaylarning qaytariqlar bo‘yicha hosildorligi, s/ga.

№	Nav va tizimlar	Ko‘saklarning 50 foiz ochilishi, kun	1 sentabr	
			Ko‘sak soni, o‘s/ dona	Shundan ochilgani, o‘s/dona
1	Andijon-35 (andoza)	125	12,7	6,4
2	92-T	119	14,4	8,8
3	76-T	117	12,5	5,9
4	106-T	123	12,9	5,8
5	73-T	121	12,3	6,9
6	968-T	118	10,4	5,7
7	164-T	120	11,6	6,4

Tajribaning xo‘jalikka foydali belgilari bo‘yicha bir dona ko‘sak paxtasining vazni bo‘yicha 76-T va 73-T duragaylar yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lganligi uchun ajratib olindi

Tola chiqimi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 73-T (40,2%)da ekanligi aniqlandi. Duragaylar orasida nisbatan pastroq ko'rsatkich 76-T (35,9 %) duragayida bo'ldi.

Ma'lumki, tola uzunligi va mayinligi navlar tolasini sanoat turlariga bo'linishida muhim belgi bo'lib hisoblanadi.

Duragaylarni tola uzunligini aniqlanganda eng uzun tolaga ega bo'lganlari 106-T (34,6 mm) va 164-T (34,0 mm) lar bo'lganligini aniqladik

Duragaylarni xo'jalikka foydali belgilari

№	Nav va tizimlar	Bir dona ko'sak paxtasining vazni,g	Tola chiqishi, foiz	Tola uzunligi, mm
1	Andijon-35 andoza	6,5	36,1	32,5
2	92-T	6,1	39,8	33,8
3	76-T	6,9	35,9	32,7
4	106-T	6,2	37,8	34,6
5	73-T	6,9	40,2	33,4
6	968-T	4,8	38,5	32,7
7	164-T	5,7	37,7	34,0

XULOSA

O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, g'o'za duragaylash jarayonida otanonalik shakllarning to'g'ri tanlanishi va ilmiy asoslangan metodikalardan foydalanish seleksiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tajriba jarayonida o'rganilgan barcha duragay va tizimlar agronomik va xo'jalik jihatdan umidbaxsh bo'lib, ularning ko'pchiligi zamonaviy paxtachilik talablariga javob beruvchi qimmatli belgilarga ega ekanligi aniqlandi.

92-T, 76-T va 106-T kabi duragay tizimlari bir qancha muhim ko'rsatkichlar — hosildorlik, tola sifati, erta pishish, kasalliklarga chidamlilik va iqtisodiy rentabellik bo'yicha yuqori natijalarni namoyon qildi. Jumladan, 92-T tizimi eng yuqori hosil (42,3 s/ga), sifatli tola ko'rsatkichlari va zararkunandalarga nisbatan chidamliligi bilan ajralib turdi. 76-T tizimi erta gullashi, tola uzunligi (34,2 mm) va yuqori rentabellik darajasi (44,5%) bilan seleksionerlar uchun muhim genofond sifatida belgilandi. 106-T esa poya balandligi, hosildorlik va texnologik sifatlar bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar berdi. 92-T, 106-T va 76-T tizimlari xo'jalik uchun eng qimmatli belgilarga ega bo'lib, seleksiya jarayonida ularni yangi nav sifatida ishlab chiqarishga tavsiya etish mumkin. Ularning ertapisharligi, yuqori hosildorligi va iqtisodiy samaradorligi Andijon viloyati sharoitida alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кокуев В.И. -“Хлопчатник нулевого типа ветвления и их практическое значение” Ташкент, Среазсельхоз. 1933.
2. Кокуев В.И. “Селекция скреспелых сортов хлопчатника” В. сб. “Селекция хлопчатника” Ташкент, Изд 7, 1935 г.
3. Страумал Б.П.- “Итоги и задачи по селекции и семеноводству хлопчатника”. Хлопководства, 1961 г. №8.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.//Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.